

Aplicación de metaheurísticas en el ordenamiento del transporte urbano en Camagüey

Yoan Martínez López, Lenier Ernesto Guevara Yanes, Julio Madera

Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz.”

e-mail: yoan.martinez@reduc.edu.cu, legyanes@gmail.com,
julio.madera@reduc.edu.cu

RESUMEN

En la práctica de la actividad económica, política y social, el hombre precisa del transporte como medio para satisfacer diversas necesidades. En esta investigación se desarrollan metaheurísticas en MATLAB para la organización del transporte urbano en Camagüey. Estos forman parte de una biblioteca que implementa el modelo propuesto por Baaj y Mahmassani. Se realizó el análisis computacional de los algoritmos: Algoritmo de Estimación de Distribución (EDA), Recocido Simulado (SA), Búsqueda de Vecindad Variable (VNS) y Búsqueda Adaptativa Aleatoria Codicioso (GRASP). Se realizaron varios experimentos teniendo en cuenta la validación estadística realizada a los algoritmos, donde se demostró que el EDA y el SA ofrecieron los mejores comportamientos. De este modo se evidencia la utilidad de las metaheurísticas para estudiar el problema del transporte urbano en Camagüey.

Palabras claves: metaheurísticas, modelos, transporte urbano, toma de decisiones.